

**Competencias emocionales de estudiantes de educación superior en la
modalidad virtual en la post pandemia. Una revisión sistemática**

***Emotional competencies of higher education students in the virtual modality
in the post-pandemic. A systematic review***

***Competências emocionais de estudantes de educação superior na
modalidade virtual no período pós-pandemia. Uma revisão sistemática***

Gisela Elizabeth López-Bustamante¹
Doctorado en Ciencias de la Educación
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
giselae.lopezb@pucp.pe
<https://orcid.org/0000-0002-6940-5298>

Clara Jessica Vargas-D'Uniam
Departamento de Educación
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lima, Perú
jvargas@pucp.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0001-9662-3429>

Resumen

Introducción. El desarrollo de las competencias emocionales (CE) en la educación es imprescindible en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y con mayor énfasis en entornos virtuales, escenario que alcanzó mayor protagonismo durante la pandemia del COVID-19, el que se ha integrado de manera permanente en el panorama educativo actual. Las publicaciones académicas investigan esta competencia desde múltiples enfoques, destacando su relevancia, pero son insuficientes, sobre todo las referidas a la educación superior. **Objetivo.** Esta investigación de revisión sistemática de bibliografía busca analizar la producción científica acerca de las CE de estudiantes de educación superior en la modalidad virtual en post pandemia. **Metodología.** Se realizó una revisión sistemática de la

¹ Fuente de financiación: Beca Doctoral por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

literatura de los años 2022 y 2023 siguiendo el protocolo PRISMA, seleccionándose 20 artículos de la base de datos de Taylor & Francis Online. **Resultados.** Asia representa el 45% con mayor número de publicaciones y es notable la ausencia de países de Latinoamérica. Se evidencia ambigüedad en el posicionamiento teórico que definen los conceptos y se observa una brecha en el fundamento teórico-científico que permite diferenciar la inteligencia emocional y la CE. **Conclusiones.** Se identifican tres categorías asociadas a la educación virtual y las CE: (1) relación entre el compromiso académico y la inteligencia emocional, (2) importancia del compromiso académico vinculado con las CE, (3) relevancia de las competencias tecnológicas y su relación con las CE. **Recomendaciones.** Incrementar estudios teórico-conceptuales y de revisión sistemática enfocados en el desarrollo de CE dentro de la educación virtual.

Palabras clave: aprendizaje virtual; competencia emocional; educación superior; post pandemia; revisión de la literatura.

Abstract

Introduction. The development of emotional competencies (EC) in education is essential in the teaching-learning processes, and with greater emphasis in virtual environments, a scenario that reached greater prominence during the COVID-19 pandemic, which has been permanently integrated into the current educational landscape. Academic publications investigate this competence from multiple approaches, highlighting its relevance, but they are insufficient, especially those referring to higher education. **Objective.** This systematic literature review research seeks to analyze the scientific production about the EC of higher education students in the virtual modality in post pandemic. **Methodology.** A systematic review of the literature of the years 2022 and 2023 was carried out following the PRISMA protocol, selecting 20 articles from the Taylor & Francis Online database. **Results.** Asia represents 45% with the highest number of publications and the absence of Latin American countries is notable. Ambiguity is evidenced in the theoretical positioning that defines the concepts and a gap is observed in the theoretical-scientific foundation that allows differentiating emotional intelligence and EQ. **Conclusions.**

Three categories associated with virtual education and EQ are identified: (1) relationship between academic engagement and emotional intelligence, (2) importance of academic engagement linked to EQ, (3) relevance of technological competencies and their relationship with EQ. **Recommendations.** Increase theoretical-conceptual and systematic review studies focused on the development of EQ within virtual education.

Keywords: e-learning; emotional competence; higher education; post pandemic; literature review.

Resumo

Introdução. O desenvolvimento de competências emocionais (CE) na educação é essencial nos processos de ensino-aprendizagem, e com maior ênfase nos ambientes virtuais, cenário que alcançou maior destaque durante a pandemia da COVID-19, que se integrou permanentemente ao cenário educacional atual. As publicações acadêmicas investigam essa competência a partir de múltiplas abordagens, destacando sua relevância, mas são insuficientes, especialmente as que se referem ao ensino superior. **Objetivo.** Esta pesquisa de revisão sistemática da literatura tem como objetivo analisar a produção científica sobre a CE de alunos do ensino superior na modalidade virtual na pós-pandemia. **Metodologia.** Foi realizada uma revisão sistemática da literatura dos anos de 2022 e 2023 seguindo o protocolo PRISMA, selecionando 20 artigos da base de dados Taylor & Francis Online. **Resultados.** Ásia representa 45% com o maior número de publicações e é notável a ausência de países latino-americanos. A ambiguidade é evidente no posicionamento teórico que define os conceitos e observa-se uma lacuna na fundamentação teórico-científica que permite diferenciar inteligência emocional e QE. **Conclusões.** Foram identificadas três categorias associadas ao e-learning e à QE: (1) relação entre o envolvimento acadêmico e a inteligência emocional, (2) importância do envolvimento acadêmico vinculado à QE, (3) relevância das competências tecnológicas e sua relação com a QE. **Recomendações.** Aumentar os estudos teórico-conceituais e de revisão sistemática voltados para o desenvolvimento da QE no e-learning.

Palavras-chave: e-learning; competência emocional; ensino superior; pós-pandemia; revisão da literatura.

1. Introducción

Actualmente, la post pandemia vislumbra las transformaciones que el COVID-19 generó en diversos sectores de la sociedad, como la educación, la salud, la economía, la tecnología y otros. Al respecto, Morris et al. (2022) centrándose en las transformaciones educativas profundizan en las visiones futuras propuestas por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, entre otros, sobre los beneficios de adoptar medios alternativos en la educación. Estas propuestas destacan la integración de las tecnologías, adaptándose a las exigencias actuales del aprendizaje en entornos virtuales.

De otra parte, la visión educativa para el año 2030 propone posicionar al estudiante como el eje central de la agenda educativa (OCDE, 2021). Es así que lo concibe como un agente con voluntad y capacidad para influir en su propio desarrollo y en los demás, para establecer objetivos, reflexionar y actuar de manera responsable. En ese sentido, el discernimiento, la toma de decisiones, las habilidades de aprendizaje colaborativo y pensamiento innovador, la curiosidad, la resiliencia, la reflexión, la experimentación y la aceptación del fracaso son necesarias para la adaptación y desenvolvimiento eficaz en entornos virtuales para el aprendizaje (Wong, 2022; Ng et al., 2020). Estas características están intrínsecamente relacionadas con las competencias emocionales que los estudiantes necesitan desarrollar para poder desenvolverse con éxito en un entorno educativo autónomo. La conceptualización de las competencias emocionales presenta una variedad de interpretaciones y definiciones propuestas por diversos autores. Esta pluralidad de enfoques ha llevado, en ocasiones, a utilizar como sinónimos la "inteligencia emocional" (IE) y la "competencia emocional" (CE), o a emplear los términos con conceptualizaciones diferentes (Bisquerra y Pérez, 2007), lo que hace necesario establecer una distinción clara entre estos conceptos.

Por un lado, la IE es un constructo más amplio que abarca habilidades emocionales y sociales de los sujetos, para percibir, comprender, manejar y regular sus emociones y las de los demás (Goleman, 1995; Mayer et al., 2004). Por otro lado, las CE son definidas como habilidades prácticas y conjunto de saberes, aptitudes y destrezas requeridas para emplear el dominio emocional en situaciones determinadas a fin de resolver problemas y gestionar adecuadamente las emociones (Bisquerra y Pérez, 2007; Matthews, et al., 2022).

Por lo tanto, la confusión existente entre ambos conceptos se debe, según Bar-On (2010) y Goleman (2000), a que ambos constructos no establecen límites claros y se superponen debido a que sus definiciones surgen de la teoría de Mayer y Salovey (1993), quienes, en principio, proponen tres habilidades: (1) la percepción y apreciación emocional, (2) la regulación emocional y (3) la utilización de la inteligencia emocional. Desde este marco, Goleman (1995) populariza el concepto de IE, relacionándolo con el éxito personal y profesional, lo que ocasionaría un debate académico entre estos autores, generándose dos postulados representativos, el modelo de habilidades de Mayer y Salovey (1997) y el modelo mixto representado por Goleman (2000) y Bar-On (2010).

Por otra parte, hay quienes postulan que, si bien estos constructos son distintos, ambos están intrínsecamente relacionados, debido principalmente a que la IE se asienta en el dominio de la psicología, mientras que las competencias emocionales emergen del ámbito educativo (Bisquerra y Pérez, 2007).

Bajo este contexto, el presente estudio aborda el modelo de CE según lo propuesto por Bisquerra (2003), quien realiza una diferenciación de competencias proponiendo el modelo pentagonal fundamentado en la Teoría de Mayer y Salovey, caracterizado por las siguientes dimensiones: (a) conciencia emocional, que se atribuye al reconocimiento y comprensión de las propias emociones y las de los demás, identificando su impacto en el comportamiento; (b) regulación emocional, referente a la habilidad para la gestión de las emociones y recuperarse de experiencias desfavorables; (c) autonomía emocional, entendida como la toma de decisiones según valores y convicciones que conservan la independencia emocional; (d) competencia social, que establece relaciones interpersonales

satisfactorias y se caracteriza por generar comunicación efectiva, empatía, resolución de problemas, trabajo en equipo, entre otros; y (e) competencia para la vida y el bienestar, que propone hábitos saludables, gestión del tiempo y capacidad para enfrentar desafíos de forma constructiva (Bisquerra y Pérez, 2007).

En la actualidad, la CE se presenta como una oportunidad para la educación superior, y en el contexto de la modalidad virtual permite que el estudiante comparta intereses y aprendizajes, a partir de su acceso a los recursos pedagógicos que faciliten la adquisición y el desarrollo de competencias (Terrazas et al., 2022; Valdez-Esquivel y Pérez-Azahuanche, 2021). Según la literatura revisada, se evidencia un interés creciente por desarrollar un marco diferenciador entre IE y CE; sin embargo, los estudios son limitados en relación a las revisiones sistemáticas acerca de las CE y más aún en modalidad virtual.

2. Metodología

Las preguntas orientadoras del estudio son: (1) ¿Cuáles son los indicadores bibliométricos que caracterizan la producción científica sobre el tema?; (2) ¿Cómo se fundamentan los conceptos de las CE en la virtualidad?; (3) ¿Cuáles son las contribuciones de las CE en la educación virtual?

De modo que se plantean como objetivos: (1) analizar la producción científica actual respecto al tema; (2) analizar la fundamentación de los conceptos de CE; y (3) identificar los aportes de las CE en la educación virtual.

Se utilizó el método de revisión sistemática de literatura para facilitar la identificación, evaluación y síntesis de investigaciones científicas, contribuyendo al corpus del conocimiento dentro de la comunidad académica (Booth et al., 2012). Este método permite la extracción y análisis de respuestas fundamentadas a interrogantes rigurosamente formuladas (Moher et al., 2009), siendo replicables y actualizables (Zawacki-Richter et al., 2020).

Para la selección de artículos, se siguieron las tres fases del protocolo Principal Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), que garantiza un reporte exhaustivo y sistemático en revisiones de literatura (Page et al., 2021). En cuanto al análisis de los artículos seleccionados, se utilizó el software

Atlas ti, lo que permitió identificar categorías preestablecidas, así como descubrir nuevas categorías emergentes.

Fase 1: Estrategia de búsqueda

Se utilizó la base de datos Taylor & Francis Online, reconocida por su rigurosidad científica, selección de fuentes, métricas de impacto, indexación y visibilidad (Martín-Martín et al., 2018). Los criterios de búsqueda fueron: temporal, contextual, idioma y aspectos paratextuales (ver Tabla 1).

Tabla 1

Descriptorios y ecuaciones de búsqueda

Idioma	Palabras Claves	Descriptorios	Ecuaciones de búsqueda	Fecha	Documentos
Español	Educación superior	“Educación superior”, “universitario”, “posgrado”	[[Título de la publicación: "competencias emocionales"] O [[Título de la publicación: "habilidades emocionales"] Y [Título de la publicación: "educación superior"]] O [Título de la publicación: "universitario"] O [[Título de la publicación: "posgrado"] Y [Título de la publicación: "educación virtual"]] O [Título de la publicación: "aprendizaje en línea"] O [[Título de la publicación: "e-learning"] Y [Título de la publicación: "pospandemia"]] O [Título de la publicación: "después de la pandemia"] Y [Todos los temas: Educación] Y [Tipo de artículo: Artículo] Y [Idioma: Inglés] Y [Fecha de publicación: (01/01/2022 AL 08/10/2023)]	8/10/2023	111
	Modalidad virtual	“Educación virtual”, “Aprendizaje en Línea”, “E-Learning”			
	Competencias emocionales	“Competencias emocionales”, “Habilidades Emocionales”			
	Pospandemia	“Pospandemia”			
Inglés	Higher education	"higher education" OR "university" OR "postgraduate"	[Abstract: "emotional competencies" OR [[Abstract: "emotional skills"] AND [Abstract: "higher education"]]] OR [Abstract: "university"] OR [[Abstract: "postgraduate"] AND [Abstract: "virtual education"]] OR [Abstract: "online learning"] OR [[Abstract: "e-learning"] AND [Abstract: "post-pandemic"]] OR [Abstract: "after pandemic"] AND [All Subjects: Education] AND [Article Type: Article] AND [Language: English] AND [Publication Date: (01/01/2022 TO 08/10/2023)]	8/10/2023	292
	Virtual Education	"Virtual Education"; Online Learning", "E-Learning"			
	Emotional Competencies	“Emotional Competencies”, “Emotional Skills”			
	Post-Pandemic	“Post-Pandemic”, “After Pandemic”			

Fase 2: Criterios de selección

Criterios de exclusión. Fueron definidos para guiar el cribado de las publicaciones:

- (i) CE 1. Estudios que no incluyen estudiantes de educación superior
- (ii) CE 2. Estudios que no se desarrollen en modalidad virtual
- (iii) CE 3. Estudios que constituyen capítulos de libros, artículos de conferencias y otros sin accesibilidad online y textos incompletos
- (iv) CE 4. Artículos publicados antes del 01 de enero del 2022
- (v) CE 5. Otros idiomas que no sea el inglés y español
- (vi) CE 6. No hacer referencia a las CE

Criterios de inclusión. Las publicaciones seleccionadas cumplen con los siguientes criterios:

- (i) CI 1. Estudios con población de educación superior
- (ii) CI 2. Estudios de educación de modalidad virtual
- (iii) CI 3. Publicaciones de artículos científicos empíricos con accesibilidad online y texto completo
- (iv) CI 4. Artículos publicados desde 01 de enero del 2022 hasta 10 de octubre del 2023
- (v) CI 5. Estudios en idioma inglés y español
- (vi) CI 6. Hacer referencia a las CE

Fase 3: Proceso de selección y extracción de datos

Los 403 registros identificados por la búsqueda se sometieron a un proceso de cribado a fin de cumplir con los criterios de selección. Este proceso tuvo dos etapas. En un primer momento se revisaron los títulos, resúmenes y palabras claves; posteriormente, se procedió a determinar la relevancia de los estudios seleccionados y se excluyeron 251 registros. En la segunda etapa, se leyeron 52 publicaciones en su totalidad para determinar si la investigación seleccionada reunía los criterios de inclusión establecidos (ver Figura 1).

Figura 1

Diagrama de flujo PRISMA 2020

Como resultado, se seleccionaron 20 artículos para ser analizados en profundidad (ver Tabla 2).

Tabla 2

Artículos seleccionados y codificados según autor(es)

Código	Autor(es)	Título
003-CE	Feng et al. (2022)	An emotion analysis dataset of course comment texts in massive online learning course platforms. Interactive Learning Environments [Un conjunto de datos de análisis de emociones de textos de comentarios de cursos en plataformas masivas de cursos de aprendizaje en línea]
004-CE	Huang et al. (2023)	The role of emotion regulation in predicting emotional engagement mediated by meta-emotion in online learning environments: a two-stage SEM-ANN approach [El papel de la regulación de las emociones en la predicción del compromiso emocional mediado por la metaemoción en entornos de aprendizaje en línea: un enfoque SEM-ANN de dos etapas]
005-CE	Hutain & Michinov (2022)	Collective feedback based on quizzes in online learning: a “double-edged sword” effect on attitude to courses, emotions, and academic behaviors. Interactive Learning Environments [Retroalimentación colectiva basada en cuestionarios en el aprendizaje en línea: un efecto de “arma de doble filo” en la actitud hacia los cursos, las emociones y los comportamientos académicos]
006-CE	Durak & Uslu (2023)	The role of flexible thinking and academic achievement emotions in predicting goal-setting, time management, and self-evaluation in online learning: a multi-group analysis [El papel del pensamiento flexible y las emociones de rendimiento académico en la predicción del establecimiento de objetivos, la gestión del tiempo y la autoevaluación en el aprendizaje en línea: un análisis multigrupo]
007-CE	Santos et al. (2023)	Social and emotional competencies as predictors of student engagement in youth: a cross-cultural multilevel study [Competencias sociales y emocionales como predictores de la participación estudiantil en la juventud: un estudio multinivel transcultural]
009-CE	Shi et al. (2023)	A study on the influencing factors of university students' online persistent learning supported by intelligent technology in the post-pandemic era: an empirical study with PLS-SEM [Un estudio sobre los factores que influyen en el aprendizaje persistente en línea de los estudiantes universitarios apoyado por tecnología inteligente en la era postpandemia: un estudio empírico con PLS-SEM]
010-CE	Getenet & Tualualelei (2023)	Using interactive technologies to enhance student engagement in higher education online learning [Uso de tecnologías interactivas para mejorar la participación de los estudiantes en el aprendizaje en línea de educación superior]
011-CE	Pan et al. (2022)	Are students happier the more they learn? – Research on the influence of course progress on academic emotion in online learning [¿Son los estudiantes más felices cuanto más aprenden? – Investigación sobre la influencia del progreso del curso en la emoción académica en el aprendizaje en línea]
012-CE	Zhang et al. (2023)	Empowering online learning engagement through interaction: effects of self-regulated learning and family function [Potenciar la participación en el aprendizaje en línea a través de la interacción: efectos del aprendizaje autorregulado y la función familiar]
013-CE	Chang et al. (2023)	Influence of online STEAM hands-on learning on AI learning, creativity, and creative emotions [Influencia del aprendizaje práctico STEAM en línea en el aprendizaje de la IA, la creatividad y las emociones creativas]
014-CE	Weng & Chiu (2023)	The mediating effects of engagement on the relationship between perceived digital inquiry and creativity [Los efectos mediadores del compromiso en la relación entre la investigación digital percibida y la creatividad]
015-CE	Marengo et al. (2023)	Serious games to assess university students' soft skills: investigating the effectiveness of a gamified assessment prototype [Serious games para evaluar las habilidades blandas de estudiantes universitarios: investigando la efectividad de un prototipo de evaluación gamificada]
016-CE	Almeida & Buzady (2022)	Development of soft skills competencies through the use of FLIGBY [Desarrollo de competencias de habilidades blandas mediante el uso de FLIGBY]
017-CE	Gavín-Chocano et al. (2023)	Resilience as a mediating variable between emotional intelligence and optimism-pessimism among university students in Spanish universities [La resiliencia como variable mediadora entre la inteligencia emocional y el optimismo-pesimismo en estudiantes universitarios de universidades españolas]
018-CE	Johanson et al. (2023)	Competence in Digital Interaction and Communication—A Study of First-Year Preservice Teachers' Competence in Digital Interaction and Communication at the Start of Their Teacher Education [Competencia en interacción y comunicación digitales: un estudio de la competencia de los docentes en formación de primer año en interacción y comunicación digitales al comienzo de su formación docente]
019-CE	O'Toole & O'Flaherty (2022)	The role of emotion in higher education: exploring global citizenship education [El papel de las emociones en la educación superior: explorando la educación para la ciudadanía global]
020-CE	Abdulla et al. (2023)	Leadership development in academia in the UAE: creating a community of learning [Desarrollo del liderazgo en el mundo académico en los EAU: creación de una comunidad de aprendizaje]
021-CE	Yang et al. (2023)	Managing students' attitude, learning engagement, and stickiness towards e-learning post-COVID-19 in Australian universities: a perceived qualities perspective [Gestión de la actitud de los estudiantes, el compromiso con el aprendizaje y la rigidez hacia el aprendizaje electrónico después de COVID-19 en las universidades australianas: una perspectiva de las cualidades percibidas]
022-CE	Bulut & Delialioğlu (2022)	An engagement and motivation model for online learning technologies [Un modelo de compromiso y motivación para las tecnologías de aprendizaje en línea]
023-CE	Zhang et al. (2023)	Empowering online learning engagement through interaction: effects of self-regulated learning and family function [Potenciar la participación en el aprendizaje en línea a través de la interacción: efectos del aprendizaje autorregulado y la función familiar]

Nota: [1] La información colocada entre corchetes es la traducción del título al idioma español

3. Resultados

Indicadores bibliométricos

La distribución geográfica de los autores, según los estudios analizados, evidencia tendencias significativas en la producción científica internacional (ver Tabla 3). Es así que, en Asia, la representatividad es de un 45%, entre los que destaca China como el país con mayor número de publicaciones. Asimismo, Europa representa un 35%, de los cuales resalta la diversidad de países que contribuyen en la investigación sobre el tema abordado. Por otra parte, Oceanía representa el 15% y la Transcontinental con un 5%. Sin embargo, es notable la ausencia de países de Latinoamérica en esta distribución.

Tabla 3

Lugar de procedencia de los autores

Continente	País	N	%
Asia	China (n=8)	9	45%
	Emiratos Árabes Unidos (n=1)		
Europa	Francia (n=1)	7	35%
	Portugal (n=2)		
	Italia (n=1)		
	España (n=1)		
	Noruega (n=1)		
	Austria (n=1)		
Oceanía	Nueva Zelanda (n=2)	3	15%
	Australia (n=1)		
Trascontinental (Asia y Europa)	Turquía (n=1)	1	5%

También, se percibe un aumento en el número de publicaciones que analizan el tema en el año 2023 (ver Tabla 4), un fenómeno que podría estar relacionado con el contexto de la post pandemia sobre los temas de tecnología y habilidades socioemocionales.

Tabla 4

Artículos publicados por año y autoría

2023 n = 11 (55%)	Huang, C., Zhang, L., He, T., Wu, X., Pan, Y., Han, Z. & Zhao, W. (2023); Durak, H. & Uslu, N. (2023); Shi, G., Li, J. & Yang, J. (2023); Zhang, J., Fu, M., Xuan, X., Hua, W. & Zheng, W. (2023); Chang, Y., Wang, Y. & Ku, Y. (2023); Weng, X. & Chiu, T. (2023); Marengo, A., Pagano, A. & Soomro, K. (2023); Gavin-Chocano, O., García-Martínez, I., Pérez-Navío, E. & Molero, D. (2023); Yang, R., Wibowo, S., Mubarak, S. & Rahamathulla, M. (2023); Zhang, J., Fu, M., Xuan, X., Hua, W. & Zheng, W. (2023)
2022 n = 9 (45%)	Feng, X., Yuan, K., Guan, X. & Qiu, L. (2022); Hutain, J. & Michinov, N. (2022); Santos, A., Arriaga, P., João, D., Cefai, C., Melo, M., Psyllou, A., Shieh, J., Schutte, N., Furtado, C., Celso H., Manecas C., Azevedo, E. & Simões, C. (2023); Getenet, S. & Tualaulelei, E. (2023); Pan, X., Hu, B., Zhou, Z. & Feng, X. (2022); Almeida, F. & Buzady, Z. (2022); Johanson, L., Leming, T., Johannessen, B. & Solhaug, T. (2023); O'Toole, V. & O'Flaherty, J. (2022); Abdulla, A., Fenech, R., Kinsella, K., Hiasat, L., Chakravarti, S., White, T. & Rajan, P. (2023); Bulut, I. & Delialioğlu, O. (2022)

Fundamentación de los conceptos de competencia emocional (CE) en la virtualidad

Los estudios revisados muestran que un 28.57% se centran en conceptos que definen las CE (ver Tabla 5), más no se propone teorías que la sustenten, lo que podría generar ambigüedad en el posicionamiento teórico que definen los conceptos. En ese sentido, se observa que el 4.76% de los estudios se justifican con el modelo mixto de IE de Goleman (015-CE). Esto significaría que el concepto y el marco teórico tendrían coherencia en su justificación.

De otra parte, la mayoría de estudios se sustentan en aportes teóricos, y algunos proponen modelos sustentados con evidencia científica; sin embargo, solo un estudio se destaca por el posicionamiento epistemológico desde el paradigma constructivista desarrollando una base sólida para el análisis e interpretación (020-CE). Esta observación sugiere la existencia de una brecha en el fundamento teórico-científico que permite diferenciar los conceptos de IE y CE, especialmente en lo que respecta a la estructuración conceptual desde una perspectiva interdisciplinaria.

Tabla 5*Justificación desde la perspectiva epistemológica y teórica*

	f	%
No específicas	6	28.57%
Teoría de la regulación emocional y la teoría de la meta-emoción	4	19.07%
Teoría de la autopercepción	2	9.52%
Teoría de Campo de Kurt Lewin	1	4.76%
Teoría de la comparación social y teoría del aprendizaje en entornos digitales	1	4.76%
Teoría del aprendizaje autorregulado y teoría de los sistemas ecológicos	1	4.76%
Teoría del flujo de Csikszentmihalyi	1	4.76%
Teoría del análisis temático deductivo	1	4.76%
Paradigma constructivista social	1	4.76%
Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM)	1	4.76%
Modelo de Adopción de Tecnología	1	4.76%
Modelo de Competencia de Inteligencia Emocional de Goleman	1	4.76%

Contribuciones de las competencias emocionales en la educación virtual

El estudio identifica tres categorías clave en relación a las CE en educación superior en el contexto de la educación virtual (ver Figura 2). En primer lugar, se establece una relación positiva entre el compromiso académico y la IE, lo que mejora el rendimiento y la participación de los estudiantes. En segundo lugar, se resalta aún más la importancia del compromiso académico en la modalidad virtual, enfatizando las dimensiones cognitivas y emocionales, las cuales se vinculan con las CE. Por último, se destaca la relevancia de las competencias tecnológicas y su relación con las CE, especialmente las digitales como habilidades esenciales en la formación.

Figura 2

Mapa semántico de categorías

Asimismo, la revisión sistemática ha revelado hallazgos significativos sobre la importancia de la CE en la educación virtual. Primero, se ha establecido una correlación positiva entre el compromiso emocional y el rendimiento académico, así como la efectividad del aprendizaje en entornos en línea (004-CE). Segundo, se encontró una relación directa entre el compromiso emocional y el aprendizaje en línea (006-CE), destacando la influencia de las emociones en la experiencia educativa virtual. Tercero, se ha encontrado que las CE contribuyen positivamente al proceso creativo (013-CE), resaltando su papel en el aprendizaje (ver Tabla 6). Estos hallazgos señalan la relevancia de integrar y desarrollar CE en los programas de educación virtual para mejorar el rendimiento académico, los procesos de aprendizaje y la capacidad creativa de los estudiantes.

Tabla 6

Descripción metodológica y hallazgos de los artículos

Código	Categorías Temáticas	Nivel de estudio	Metodología	Instrumento	Recojo de datos	Muestra (n)	Hallazgos e implicaciones
004-CE	1	2	1	1	1	302	El compromiso emocional se relaciona de forma positiva con el rendimiento académico y la efectividad en el aprendizaje en entornos en línea.
005-CE	1	2	1	1	1	155	La comparación social y la retroalimentación colectiva se relacionan de forma positiva, estas a su vez se relaciona de forma negativa con el comportamiento académico
006-CE	1	2	1	1	1	302	Existe una relación directa entre compromiso emocional y el aprendizaje en línea.
007-CE	1	2	1	2	1	2092	A mayor compromiso estudiantil menor riesgo de agotamiento académico.
009-CE	1	3	1	1	1	23	Las competencias tecnológicas median el aprendizaje persistente en línea.
010-CE	1	2	1	1	1	385	La satisfacción del aprendizaje en línea se relaciona de forma positiva en la persistencia del aprendizaje.
011-CE	1	1	1	2	4	170000	A mayores emociones positivas durante el aprendizaje mayor participación en línea.
012-CE	1	2	1	1	1	614	El compromiso en el aprendizaje en línea media aprendizaje autorregulado y la función familiar.
013-CE	1	1	1	1	1	255	Las competencias emocionales se relacionan de forma positiva con el proceso creativo.
014-CE	1	2	1	1	1	311	Existe una relación directa entre el compromiso académico y la investigación digital percibida; estas se relacionan de forma positiva con el compromiso emocional y compromiso cognitivo
015-CE	1	1	1	1	1	394	No hay diferencia en las habilidades blandas entre juego en línea y experiencia presencial.
017-CE	1	1	1	1	1	553	Existe relación complementaria entre resiliencia, inteligencia emocional y optimismo-pesimismo.
018-CE	1	3	1	1	2	395	Existe relación complementaria entre emociones positivas y actitudes positivas que se relacionan de forma directa con competencias digitales.
021-CE	1	1	1	1	1	403	El compromiso académico se relaciona de forma negativa en las actitudes hacia aprendizaje en línea.
022-CE	1	2	1	1	3	533	Existe una relación directa entre el compromiso académico y la motivación para el uso de tecnologías en el aprendizaje en línea.
023-CE	1	2	1	1	1	606	El aprendizaje en línea se relaciona de forma positiva con el aprendizaje autorregulado.
003-CE	1	1	2	2	4	4715	Existe una relación negativa entre los léxicos de emociones, aprendizaje automático y aprendizaje profundo.
019-CE	2	1	2	1	5	36	La apertura, el interés y el cuidado del bienestar se relacionan de forma positiva en el aprendizaje en línea.
020-CE	2	1	2	3	5	30	Se encontró una relación directa entre el aprendizaje experiencial, adquisición de nuevos conocimientos y habilidades de liderazgo.
016-CE	1	1	3	1	6	180	Las competencias de habilidades blandas se relacionan de forma positiva con la inteligencia emocional mostrando mayor variabilidad en la gestión del tiempo y delegación

Nota. Categorías temáticas: 1 = Inteligencia emocional; 2 = compromiso académico; 3 = competencias tecnológicas

Nivel de estudio: 1 = universitario; 2 = maestría

Metodología: 1 = Cuantitativo; 2 = Cualitativo; 3 = Mixto

Instrumento: 1 = adaptado; 2 = ad hoc; 3 = estudio de caso

Técnica de recolección de datos: 1 = Encuesta en línea; 2 = Encuesta en papel; 3 = Autoinforme; 4 = comentarios de cursos en línea; 5 = grupos focales; 6 = encuesta en línea y grupo focal

4. Discusión

En relación a los indicadores bibliométricos, la producción científica de los autores, según área geográfica, es liderada por China, lo cual puede comprenderse por la creciente competitividad internacional en el sector tecnológico y su tendencia por la innovación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021). Por otra parte, en relación al tema, se observa un vacío de publicaciones científicas en Latinoamérica en comparación con otros continentes. Según León et al. (2020), la producción científica en América Latina y el Caribe ha sido influenciada por el movimiento de acceso abierto; no obstante, la región enfrenta desafíos debido a la inversión limitada en investigación, desarrollo e innovación, y a una cultura de divulgación científica menos desarrollada, lo que podría explicar su menor visibilidad en el panorama científico internacional.

Por otro lado, el acrecentamiento de publicaciones sobre el tema en el 2023 se relacionaría con el contexto de la post pandemia caracterizada, entre otros aspectos, por el impacto de la tecnología y las exigencias para adaptarse a las demandas del sistema global actual (UNESCO, 2023). Espina-Romero (2023) sugiere que este incremento en la divulgación científica puede atribuirse a la ventaja de recibir retroalimentación casi inmediata y aumentar la visibilidad a través de plataformas digitales, lo que implica una tendencia hacia los temas actuales de impacto en la comunidad académica. Por lo tanto, se evidencia la importancia de integrar temas transversales y actuales para atender los cambios y desafíos emergentes en el ámbito educativo.

En cuanto a la fundamentación de los conceptos de CE en la virtualidad, existe una carencia que señala la necesidad de una mayor profundización teórica que vincule de manera efectiva los conceptos con los hallazgos para optimizar los alcances de las investigaciones en el tema de estudio. En ese sentido, se evidencia una discrepancia en relación con la teoría empleada y la justificación que se propone. Es decir, se observa en los estudios el uso del término IE, sustentado en el modelo de Goleman (2000), el cual se ha construido basándose en las relaciones inter e intrapersonales. Sin embargo, la descripción del marco teórico en los estudios seleccionados presenta la definición de CE, la cual se justifica con el modelo

propuesto por Bisquerra (2003). En consecuencia, al abordar esta temática, se hace necesario partir de un marco teórico coherente con los conceptos utilizados.

En lo que se refiere a las contribuciones de las CE en la educación virtual, se encontraron tres, en primer lugar, la relación de las CE con el compromiso académico, mediada por el aprendizaje en línea. Según la literatura revisada, en diferentes estudios se ha encontrado afirmaciones similares sobre la influencia de las CE y la correlación positiva con el compromiso académico, la participación y el rendimiento académico en diferentes contextos culturales de educación superior a lo largo del tiempo en la virtualidad (Salvador-Ferrer et al., 2023; Palma-Delgado y Barcia-Briones, 2020; Pulido-Acosta y Herrera-Clavero, 2017). En ese sentido, se enfatiza que las CE en el aprendizaje mejora el compromiso académico y la participación dentro de la modalidad virtual, lo cual influye en el éxito académico.

En segundo lugar, las CE tienen una alta relación con el compromiso académico en la modalidad virtual, debido a que se vinculan por sus dimensiones cognitivas y emocionales, propuestas por Bisquerra (2003). Al respecto, Jung y Lee (2018) describen el compromiso académico en entornos virtuales como un constructo tridimensional compuesto por (a) el compromiso conductual, que se refleja en la actitud activa del estudiante hacia situaciones de aprendizaje específicas; (b) el compromiso cognitivo, que implica una comprensión profunda e internalización del aprendizaje; y (c) el compromiso emocional, relacionado con las respuestas emocionales del individuo en el contexto educativo. Por tanto, se puede destacar las dimensiones cognitiva y emocional del compromiso académico, señalando la importancia de que los estudiantes experimenten un mayor sentido de pertenencia y satisfacción en su trayectoria académica (Kuh et al., 2006), lo que hace visible la necesidad de promover estrategias que promuevan la conexión emocional y cognitiva del estudiante para involucrarlo aún más en los procesos de aprendizaje.

En tercer lugar, surge la relación entre las CE y las competencias tecnológicas vinculadas con las competencias digitales, así como su influencia en la creatividad e innovación en el aprendizaje virtual. Los estudios revisados sugieren que las competencias digitales se han transformado en habilidades transversales que favorecen la formación del estudiante (Vásquez-Cano et al., 2017). Sobre la

definición de competencias digitales, Gutiérrez (2016) menciona una clasificación en dos vertientes: una enfocada en la dimensión tecnológica y otra en la informacional o comunicativa, las que son fundamentales para el acceso y uso efectivo de la información con el fin de construir conocimientos. De ahí que la integración de la competencia digital con la CE en la modalidad virtual fomenta que el estudiante aborde problemas complejos mediante la combinación de habilidades técnicas y emocionales, lo que le permite enfrentar los retos del aprendizaje en entornos virtuales.

5. Conclusiones

La pandemia ha dejado aprendizajes y retos significativos en la enseñanza, esencialmente en el aprendizaje en entornos virtuales, en los que las competencias emocionales y las competencias digitales son indispensables para desenvolverse con eficiencia.

A pesar de la amplia utilización del término inteligencia emocional, persiste ambigüedad en cuanto a su diferenciación conceptual y teórica respecto al término competencia emocional. Esta falta de claridad en la distinción entre ambos conceptos crea la necesidad de mayor precisión y profundización en la investigación para asegurar una comprensión y aplicación más efectiva de estos constructos en el campo de la psicología y la educación.

Este estudio ha permitido constatar hallazgos de relaciones entre competencia emocional, competencia digital y compromiso académico aportando a la comunidad científica al revelar nuevas posibilidades para optimizar el aprendizaje del estudiante de educación superior en modalidad virtual, puesto que la combinación de habilidades técnicas y emocionales mejora su compromiso académico, permitiéndole gestionar sus emociones, tomar decisiones independientes y comunicarse efectivamente en entornos de aprendizaje colaborativo y virtual. En este sentido, el estudio abre nuevas perspectivas para investigaciones sobre la temática, utilizando otras bases de datos y enfatizando en estudios teórico-conceptuales enfocados en el desarrollo de las competencias emocionales dentro de la educación virtual.

6. Referencias

- *Abdulla, A., Fenech, R., Kinsella, K., Hiasat, L., Chakravarti, S., White, T., & Rajan, P. (2023). Leadership development in academia in the UAE: creating a community of learning. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 45(1), 96-112. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2022.2116667>
- *Almeida, F., & Buzady, Z. (2022). Development of soft skills competencies through the use of FLIGBY. *Technology, Pedagogy and Education*, 31(4), 417-430. <https://doi.org/10.1080/1475939X.2022.2058600>
- Bar-On, R. (2010). Emotional intelligence: an integral part of positive psychology. *South African Journal of Psychology*, 40(1), 54-62. <https://doi.org/10.1177/008124631004000106>
- Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1), 7-43. <https://revistas.um.es/rie/article/view/99071>
- Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. *Educación XXI*, 10(1), 61-82. <https://doi.org/10.5944/educxx1.1.10.297>
- Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2012). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. Sage. https://www.researchgate.net/publication/235930866_Systematic_Approaches_to_a_Successful_Literature_Review
- *Bulut, I., & Delialioğlu, O. (2022). An engagement and motivation model for online learning technologies. *Interactive Learning Environments*, 1-18. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2153144>
- *Chang, Y., Wang, Y., & Ku, Y. (2023). Influence of online STEAM hands-on learning on AI learning, creativity, and creative emotions. *Interactive Learning Environments*. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2205898>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021). Construir un futuro mejor. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. <https://goo.su/fcwzjh>
- *Durak, H., & Uslu, N. (2023). The role of flexible thinking and academic achievement emotions in predicting goal-setting, time management, and self-

- evaluation in online learning: a multi-group analysis. *Interactive Learning Environments*, 1-23. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2214180>
- Espina-Romero, L. (2023). La divulgación científica postpandemia. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 68, 1-3. <https://orcid.org/0000-0002-6637-8300>
- *Feng, X., Yuan, K., Guan, X., & Qiu, L. (2022). An emotion analysis dataset of course comment texts in massive online learning course platforms. *Interactive Learning Environments*, 1-15. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2115517>
- *Gavín-Chocano, O., García-Martínez, I., Pérez-Navío, E., & Molero, D. (2023). Resilience as a mediating variable between emotional intelligence and optimism-pessimism among university students in Spanish universities. *Journal of Further and Higher Education*, 47 (3), 407-420. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2022.2133994>
- *Getenet, S., & Tualalelei, E. (2023). Using interactive technologies to enhance student engagement in higher education online learning. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 39 (4), 220-234. <https://doi.org/10.1080/21532974.2023.2244597>
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. Bantam.
- Goleman, D. (2000). *La inteligencia emocional aplicada a las organizaciones*. Kairos.
- Gutiérrez, I. (2016). Perfil del profesor universitario español en torno a las competencias en tecnologías de la información y la comunicación. *Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación*, 44, 51-65. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2014.i44.04>
- *Huang, C., Zhang, L., He, T., Wu, X., Pan, Y., Han, Z., & Zhao, W. (2023). The role of emotion regulation in predicting emotional engagement mediated by meta-emotion in online learning environments: a two-stage SEM-ANN approach. *Educational Psychology*, 43(7), 736-755. <https://doi.org/10.1080/01443410.2023.2254524>
- *Hutain, J., & Michinov, N. (2022). Collective feedback based on quizzes in online learning: a “double-edged sword” effect on attitude to courses, emotions, and

- academic behaviors. *Interactive Learning Environments*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2131831>
- *Johanson, L., Leming, T., Johannessen, B., & Solhaug, T. (2023). Competence in Digital Interaction and Communication—A Study of First-Year Preservice Teachers' Competence in Digital Interaction and Communication at the Start of Their Teacher Education. *The Teacher Educator*, 58 (3), 270-288. <https://doi.org/10.1080/08878730.2022.2122095>
- Jung, Y., & Lee, J. (2018). Learning engagement and persistence in massive open online courses (MOOCs). *Computers & Education*, 122, 9–22. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.02.013>
- Kuh, G., Kinzie, J., Buckley, J., Bridges, B., & Hayek, J. (2006). What matters to student success: A review of the literature. National Postsecondary Education Cooperative. https://nces.ed.gov/npec/pdf/kuh_team_report.pdf
- León, J., Socorro, A., Cáceres, M. y Pérez, C. (2020). Producción científica en América Latina y el Caribe en el período 1996-2019. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 49(3). <https://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/573>
- *Marengo, A., Pagano, A., & Soomro, K. (2023). Serious games to assess university students' soft skills: investigating the effectiveness of a gamified assessment prototype. *Interactive Learning Environments*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2253849>
- Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M., & López-Cózar, E.D. (2018). Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories. *Journal of Informetric*, 12(4), 1160-1177. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.09.002>
- Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2002). *Emotional Intelligence: Science and Myth*. MIT Press.
- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. *Psychological Inquiry*, 15(3), 197–215. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1503_02

- Mayer, J., & Salovey, P. (1993). Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings. *Applied & Preventive Psychology*, 4(3), 197-208. [https://doi.org/10.1016/S0962-1849\(05\)80058-7](https://doi.org/10.1016/S0962-1849(05)80058-7)
- Mayer, J., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? En P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications* (pp. 3-34). Basic Books.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. Altman, G., & The PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Morris, P., Park, C., & Auld, E. (2022). Covid and the future of education: global agencies 'building back better.' *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 52(5), 691–711. <https://doi.org/10.1080/03057925.2022.2066886>
- Ng, S.C.; Sweeney, J.C., & Plewa, C. (2020). Customer engagement: A systematic review and future research priorities. *Australian Marketing Journal*, 28(4), 232-252. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.05.004>
- *O'Toole, V., & O'Flaherty, J. (2022). The role of emotion in higher education: exploring global citizenship education. *Irish Educational Studies*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/03323315.2022.2135565>
- OCDE (2021). El estado de la educación escolar: un año después del inicio de la pandemia de COVID, *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/201dde84-en>.
- Page, M.J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021; 372:n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Palma-Delgado, G. M. y Barcia-Briones, M. F. (2020). El estado emocional en el rendimiento académico de los estudiantes en Portoviejo, Ecuador. *Revistas Científicas Dominios de las Ciencias*, 6(2), 72-100. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1207>

- *Pan, X., Hu, B., Zhou, Z., & Feng, X. (2022). Are students happier the more they learn? – Research on the influence of course progress on academic emotion in online learning. *Interactive Learning Environments*, 31(10), 6869-6869. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2052110>
- Pulido-Acosta, F. y Herrera-Clavero, F. (2017). *La influencia de las emociones sobre el rendimiento académico*. *Ciencias Psicológicas*, 11(1), 29-46. <https://www.redalyc.org/journal/4595/459551482004/459551482004.pdf>
- Salvador-Ferrer, C. M., Andrés-Romero, M. P., Fernández-Torres, M., & Salguero-García, D. (2023). Competencies, motivation, and engagement of university students through service-learning experiences. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 16(33), 25-40. <https://doi.org/10.25115/ecp.v16i33.9192>
- *Santos, A., Arriaga, P., João, D., Cefai, C., Melo, M., Psyllou, A., Shieh, J., Schutte, N., Furtado, C., Celso H., Manecas C., Azevedo, E., & Simões, C. (2023). Social and emotional competencies as predictors of student engagement in youth: a cross-cultural multilevel study. *Studies in Higher Education*, 48 (1), 1-19. <https://doi.org/10.1080/03075079.2022.2099370>
- *Shi, G., Li, J., & Yang, J. (2023). A study on the influencing factors of university students' online persistent learning supported by intelligent technology in the post-pandemic era: an empirical study with PLS-SEM. *Interactive Learning Environments*, 1-23. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2205901>
- Terrazas, A., Velásquez-Castro, J. y Testón-Franco, N. (2022). El estrés académico y afectaciones emocionales en estudiantes de nivel superior. *Revista Innova Educación*, 4(2), 132-146. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.02.008>
- UNESCO (2023). Diez ejes para repensar la educación superior del mañana en América Latina y el Caribe. Una contribución a la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO. Artículo de expertos. <https://acortar.link/uIDKPM>
- Valdez-Esquivel, W. y Pérez-Azahuanche, M. (2021). Las competencias comunicativas como factor fundamental para el desarrollo social. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 6(3), 433-456. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i3.2380>

- Vásquez-Cano, E., Marín, V., Maldonado, G. y García-Garzón, E. (2017). La competencia digital del alumnado universitario de Ciencias Sociales desde una perspectiva de Género. *Prisma Social*, 19, 347-367. <https://revistaprismasocial.es/article/view/1680>
- *Weng, X., & Chiu, T. (2023). The mediating effects of engagement on the relationship between perceived digital inquiry and creativity. *Journal of Research on Technology in Education*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/15391523.2022.2160392>
- Wong, S.H. (2022). Preparing students to be future-ready digital citizens. *The Straits Times*.
- *Yang, R., Wibowo, S., Mubarak, S. & Rahamathulla, M. (2023). Managing students' attitude, learning engagement, and stickiness towards e-learning post-COVID-19 in Australian universities: a perceived qualities perspective. *Journal of Marketing for Higher Education*, 1-32. <https://doi.org/10.1080/08841241.2023.2204466>
- Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S., Bond, M., & Buntins, K. (2020). *Systematic reviews in educational research: methodology, perspectives and application*, Springer VS.
- *Zhang, J., Fu, M., Xuan, X., Hua, W., & Zheng, W. (2023). Empowering online learning engagement through interaction: effects of self-regulated learning and family function. *Innovations in Education and Teaching International*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2258846>